

CHATBOT-I, RËNDËSIA DHE PËRDORIMI I TIJ RAST STUDIMI I KRIJIMIT TË NJË MODELI TË THJESHTËZUAR NË PYTHON

Denisa MILLO¹, Nevila BACI², Bejana SPAHO³

Abstract

One of the booming technologies of computer science is Artificial Intelligence, which is poised to create a new revolution in the world. One of its elements, according to the conceptual model, is the Natural Processing Language, brought through a form like the 'chatbot'. The importance of chatbots is linked to advances in customer service, task automation and improved user experience. They provide a simple and user-friendly interface for communication, allowing users to get instant answers and perform simple tasks without the need for interaction with a real person. These aforementioned capabilities increase interaction efficiency, reduce operational costs and improve service time for users. The process of implementing chatbots requires a good planning, development and testing strategy. By identifying the chatbot's purpose and audience, developers can create a user-friendly architecture. The implementation of chatbots also includes their integration with other platforms and systems to ensure a good experience and enhanced functionality. The growth in the use of chatbots is expected to continue in the future, bringing advancements in the areas of customer service, marketing, education and more. Understanding and implementing chatbot technologies is critical to taking advantage of their innovative strengths and further improving the user experience. Our study brings a literature review approach related to chatbots, their types, their uses and some ways to create a safe usage environment. At the end, a case of application of a chatbot in the Albanian language is given.

Keywords: Artificial Intelligence, Natural Language Processing (NLPs), ChatBot, User Experience Improvement

I. HYRJE

Në kohën e digjitalizimit dhe të përparimit teknologjik, përdorimi i teknologjive të integruara të Inteligjencës Artificiale (AI-në anglisht, për lehtësi kuptimi simbolesh me dyfjalëshin) ka fituar rëndësi në shumë aspekte të jetës moderne. Një nga përdorimet me ndikim të gjerë të teknologjisë AI është implementimi i chatbot-ëve, aplikacione të cilat ofrojnë përvojë interaktive dhe të personalizuar për përdoruesit nëpërmjet komunikimit tekstual. Chatbot-ët janë një lloj programi kompjuterik i zhvilluar me qëllim që të komunikojë me njerëzit përmes një ndërfaqe tekstuale. Ata përdorin algoritme të inteligjencës artificiale për të analizuar, kuptuar dhe përgjigjur pyetjeve dhe kërkesave të përdoruesve në mënyrë automatike dhe të natyrshme. Me përparimin e teknologjisë AI, chatbot-ët janë bërë gjithnjë e më të sofistikuar dhe të aftë për të ofruar shërbime të avancuara, duke qenë zgjidhje të për të përmirësuar komunikimin dhe përvojën e përdoruesve në shumë fusha të jetës [3].

¹ Universiteti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti i Statistikës dhe Informatikës

aplikuar denisa.millo@unitir.edu.al

² Universiteti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti i Statistikës dhe Informatikës`
aplikuar nevila.baci@unitir.edu.al

³ Universiteti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti i Statistikës dhe Informatikës`
aplikuar bejana_spaho.festudent@unitir.edu.al

Rendësia e chatbot-ëve dhe përdorimi i tyre është i lartë në botën dixhitale. Ata ofrojnë përfitime të shumta për organizatat dhe individët. Për organizatat, chatbot-ët ofrojnë një mënyrë efektive për të shërbimin e klientëve, duke përmirësuar kohën e përgjigjes dhe duke ofruar ndihmë të menjëhershme për pyetjet dhe kërkesat e tyre. Për individët, chatbot-ët ofrojnë një përvojë të personalizuar dhe të përshtatshme, duke i bërë ata të ndjehen më të rëndësishëm dhe më të mbështetur në marrjen e informacionit dhe zgjidhjen e problemeve të tyre [1]. Implementimi i chatbot-ëve është një proces kompleks që kërkon një përkushtim të madh dhe njohuri të thella në fushën e AI dhe programimit. Megjithatë, përfitimet dhe avantazhet që ofrojnë janë të vlefshme. Ata përmirësojnë produktivitetin, rritin efikasitetin dhe reduktojnë kostot në shumë aspekte të biznesit dhe shërbimeve të klientëve. Për më tepër, ata mund të personalizohen dhe të zhvillohen në përputhje me nevojat e veçanta të një organizate ose një individi [1].

Ata ndihmojnë në përmirësimin e përvojës së përdoruesit, rritjen e efikasitetit dhe rritjen e produktivitetit në shumë fusha të jetës. Me përparimin e teknologjisë AI, pritet që chatbot-ët të vazhdojnë të zhvillohen dhe të ofrojnë shërbime të mëdha dhe të avancuara në të ardhmen [3]. Përveç sfidave që sjell përdorimi i tyre, me rëndësi mbetet njohja e koncepteve kryesore që i shoqërojnë, në mënyrë që përdorimi të jetë sa më efektiv dhe si sigurtë.

I.1. Procesimi, klasifikimi dhe përdorimi i Gjuhëve Natyrale

Gjuha natyrale (Natural Language) është një koncept që lidhet me modalitetin e komunikimit dhe përdorimit të gjuhës nga njerëzit për të shprehur mendime, ide dhe emocione në mënyrë natyrale. Ajo përfshin gjuhën e folur dhe të shkruar, që janë mënyrat kryesore të komunikimit midis individëve [15].

Gjuhët natyrale ndryshojnë në varësi të kulturës, vendit dhe kontekstit social, dhe përdoren për të krijuar lidhje dhe komunikuar mes njerëzve. Përfshijnë elemente si sintaksa, semantika, fonologjia dhe morfologjia, që ndihmojnë në përcaktimin e rregullave dhe strukturave të gjuhës [15].

Në kontekstin e inteligjencës artificiale, përdorimi i gjuhës natyrale ka të bëjë me aftësinë e makinave për të kuptuar, interpretuar dhe prodhuar tekst në gjuhën njerëzore. Kjo përfshin fusha si Përpunimi i Gjuhës Natyrore (Natural Language Processing - NLP) dhe Kuptimi i Gjuhës Natyrore (Natural Language Understanding - NLU) [6].

Përdorimi i gjuhës natyrale në teknologjitë e inteligjencës artificiale mundëson komunikimin dhe ndërveprimin me makinat në një mënyrë më intuitive dhe të ngjashme me komunikimin njerëzor. Kjo përfshin zhvillimin e chatbot-ëve, sistemave të kërkimit të informacionit, përkthyesve automatikë dhe aplikimeve të tjera që përdorin gjuhën për të kuptuar dhe reaguar në mënyrë inteligjente ndaj përdoruesve [6].

Ekzistojnë dy përbërës të NLP-ve; Natural Language Generation (NLG) dhe Natural Language Understanding (NLU). NLG (Natural Language Generation) është procesi i prodhimit të frazave dhe fjalive me kuptim në formën e gjuhës natyrore nga një përfaqësim i brendshëm. NLG përfshin etapat e mëposhtme.

Planifikimi i tekstit: Në këtë fazë, sistemet e NLG-së zgjedhin dhe organizojnë informacionin për të prodhuar një tekst koherent dhe të kuptueshëm.

Planifikimi i fjalisë: Në këtë fazë, sistemi vendos se si të shprehë mesazhin në mënyrë efektive dhe të kuptueshme për lexuesin.

Realizimi i tekstit: Ai prodhon frazat dhe fjalitë e plota në formën e gjuhës natyrore, duke përdorur një përfaqësim të brendshëm të të dhënave [13].

NLU (Natural Language Understanding) përfshin detyrat në vijim. Hartimi i të dhënave në mënyrë të dobishme: Kjo përfshin aftësinë e sistemeve për të kuptuar dhe për të paraqitur informacionin në formën e gjuhës natyrore, duke u përpjekur të ruajë kuptimin origjinal të të dhënave. Analizimi i aspekteve të ndryshme të gjuhës: Në këtë fazë, sistemet e NLU-së analizojnë dhe interpretojnë aspektet e ndryshme të gjuhës, si sintaksa, semantika, dhe konteksti për të kuptuar dhe trajtuar tekstet në mënyrë efektive.

Përgjithësisht, NLG fokusohet në prodhimin e tekstit në gjuhën natyrore, ndërsa NLU është përqendruar në kuptimin dhe analizimin e tekstit të dhënave në gjuhën natyrore. Këto dy fusha shërbejnë si pjesë të rëndësishme të inteligjencës artificiale për të mundësuar komunikimin dhe ndërveprimin e makinave me njerëzit në mënyrë më natyrale [15].

Në vazhdim jepen disa shembuj të aplikimeve të Përpunimit të Gjuhës Natyrore (Natural Language Processing - NLP):

Përpunimi i gjuhës natyrore në asistente virtuale: Asistentët virtuale si Siri, Alexa, Google Assistant, dhe Cortana përdorin NLP për të kuptuar dhe përgjigjur në pyetje dhe komandat e dhëna nga përdoruesit. Ata analizojnë dhe interpretojnë gjuhën e përdorur në pyetje dhe ofrojnë përgjigje të përshtatshme në mënyrë të kuptueshme për njerëzit.

Kategorizimi i mesazheve dhe filtrimi i spam-it: NLP përdoret për të kategorizuar dhe identifikuar mesazhe e-mail, postime në rrjetet sociale, komente dhe mesazhe të tjera në internet. Sistemet e filtrimit të spamit përdorin teknika të NLP për të identifikuar mesazhe të paautorizuara ose të padëshiruara dhe për të ndarë ato nga mesazhet e rëndësishme dhe të dëshiruara.

Analiza e emocioneve dhe ndjeshmërisë së tekstualizuar: Përmes NLP, është e mundur të analizohen emocionet dhe ndjeshmëria e tekstit në mesazhe, postime në rrjetet sociale, artikuj gazetarie, etj. Kjo mundëson identifikimin e emocioneve si gëzimi, zemërimi, trishtimi, etj., dhe ndihmon në vlerësimin e reagimeve dhe përgjigjeve të përdoruesve ose në analizën e sentimentit për markat dhe produktet.

Përkthimi automatik: Teknikat e NLP përdoren në zhvillimin e sistemeve të përkthimit automatik që mund të përkthejnë tekst në një gjuhë në tekst në një gjuhë tjetër. Këto sisteme përdorin modele të ML për të kuptuar dhe përkthyer tekstin duke përdorur kontekstin dhe gramatikën e gjuhës.

Analiza e sentencave dhe çlirimi i informacionit: NLP përdoret për të analizuar sentencat dhe për të identifikuar informacionin e rëndësishëm. Kjo përfshin identifikimin e emrave, vendeve, datave, numrave, etj., dhe ndihmon në ndarjen e informacionit të rëndësishëm nga informacioni i panevojshëm ose repetitiv në tekstet e gjera si artikuj gazetarie, dokumente ligjore, etj [23].

Chatbot-i përfaqëson një program kompjuterik i cili përfshin elementët e përmendur më lartë, dhe detajohet në vijim.

I.2. Përkufizimi i Chatbot-it

Një chatbot është një program kompjuterik që mund të imitojë një bisedë njerëzore duke përdorur komandat zanore, bisedat me tekst ose të dyja. Shkurtesa "chatbot" vjen nga "chatterbot" dhe është një teknologji e inteligjencës artificiale (AI) që mund të integrohet dhe përdoret në çdo aplikacion të mesazheve të ndryshme. Në kuptimin e thjeshtë, chatbot është një software që është në gjendje të komunikojë me njerëzit [14].

Chatbot ndihmon në përmirësimin e eksperiencës së klientëve - ata janë programe të automatizuara që mund të komunikojnë me klientët si një person dhe kushtojnë pak ose aspak për t'u angazhuar. Shembujt kryesorë janë chatbot të përdorur nga bizneset në Facebook Messenger ose si asistentë virtualë si Alexa e Amazon.

Chatbot mund të përdoret për të ndihmuar në shërbimet e klientëve dhe për të përmirësuar efikasitetin e biznesit duke krijuar një përvojë më të personalizuar dhe më efektive për klientët. Në të njëjtën kohë, chatbot mund të hasë sfida si përgjigjet e gabuara, kufizimet e gjuhës natyrale dhe kufizimet teknologjike. Megjithatë, me zhvillimin e teknologjive të reja dhe metodave të ndërthurjes së AI dhe mësimi automatik, chatbot vazhdon të jetë një mjet i vlefshëm për të përmirësuar efikasitetin e biznesit. Në fakt, chatbot mund të jetë një zgjidhje më efikase se burimet njerëzore në raste të caktuara, veçanërisht kur kërkesat e klientëve janë të përsëritshme [14].

I.3. Llojet e Chatbot-it në varësi të kompleksitetit

Teknologjia e chatbot ka shkuar përpara në dekadën e fundit dhe sot ekzistojnë tre lloje kryesore të botëve, të cilat dallojnë në kompleksitetin teknik që ofrojnë [26].

Chatbot –et e thjeshta: Bot-et e thjeshta kanë aftësi të kufizuara dhe zakonisht quhen "bot-e rregullash". Ata janë të specializuar për detyra të caktuara dhe mund të shërbejnë si një IVRS (Interactive Voice Response System) në chat. Kjo do të thotë që boti do të kërkojë informacion nga klienti duke u bazuar në opsionet e paracaktuara dhe klienti mund të zgjedhë një opsion deri sa të marrë përgjigjen për pyetjen e tij. Chatbot-i nuk do të bëjë asnjë përfundim nga ndërveprimet e mëparshme dhe janë më të përshtatshëm për dialog të drejtpërdrejtë. Këta chatbot janë të lehtë për tu ndërtuar dhe trajnuar [18][19][21].

Një shembull i chatbotit të thjeshtë mund të jetë një chatbot për pagesa. Ky chatbot mund të jetë i programuar për të pranuar pagesa të caktuara, si për shembull pagesa për energjinë elektrike ose telefonia mobile. Kur një klient ndërvepron me këtë chatbot, ai mund të pyetet për detaje të caktuara të pagesës, siç janë numri i llogarisë së klientit, emri i pronarit të llogarisë dhe shuma e pagesës. Chatbot-i mund të kërkojë që klienti të shkruajë informacionin e kërkuar në chat dhe pastaj të konfirmojë pagesën. Ky chatbot nuk ka aftësi për të kuptuar pyetje që janë jashtë fushës së tij të specializimit dhe nuk mund të japë përgjigje që nuk janë paracaktuar paraprakisht në program.

Chatbot-et e zgjuara janë chatbotë të avancuar që përdorin teknologji të avancuar të NLP dhe Machine Learning, për të kuptuar dhe përgjigjur më mirë në pyetjet e klientëve. Ata kuptojnë kontekstin dhe përdorin këtë informacion për të dhënë përgjigje më të përshtatshme dhe të rafinuara. Këta chatbotë mund të kuptojnë fjalët me kuptime të ndryshme, gjuhë të ndryshme dhe dialekte të ndryshme. Ata lidhin informacionin dhe mund të krijojnë një kuptim të plotë të bisedës duke përdorur njohuritë e tyre të mësimin me makinë. Këta chatbotë janë të dobishëm për ndërveprimin me klientët dhe për të ofruar zgjidhje të personalizuar për nevojat e tyre. Shembuj të chatbotëve të zgjuar përfshijnë asistentët virtualë të kompanive, këshilltarët financiarë dhe platformat e shërbimeve të klientëve [18][19][26].

Një shembull i një chatboti të zgjuar mund të jetë asistenti virtual i Amazon, Alexa. Alexa është një chatbot që përdor teknologjinë e NLP dhe të mësimin me makinë për të kuptuar dhe përgjigjur në mënyrë efektive në biseda me përdoruesit. Ajo është në gjendje të kuptojë gjuhën përdoruesit dhe të shkojë përtej përgjigjeve standarde. Alexa mund të përgjigjet në

pyetje të ndryshme, si për shembull, pyetje rreth motit, kohës së fluturimit, lajmeve, muzikës dhe shumë më tepër.

Në këtë shembull, Alexa paraqet një nivel të lartë të inteligjencës artificiale dhe aftësive të ML për të ofruar një ndërveprim të personalizuar me përdoruesit. Ajo është në gjendje të kuptojë kërkesat dhe preferencat e përdoruesit dhe të ofrojë zgjidhje të përshtatshme për nevojat e tyre. Alexa mund të ndërveprojë me pajisjet e shtëpisë inteligjente, të lëvizë në internet, të krijojë lista blerjesh, të kthehet në një orë të alarmit dhe shumë më tepër.

Chatbot-et hibride janë një lloj chatbot-ësh që kombinojnë elementet e chatbot-ëve të thjeshtë dhe të zgjuar. Ata janë një zgjidhje mesatarja në spektrin e chatbotëve dhe mund të ofrojnë përfitime të cilat mund të marrin nga të dyja llojet e chatbotëve. Chatbot--ët hibride kanë aftësi të caktuara të kuptojnë qëllimin dhe kontekstin e bisedës, duke u bërë një mjet i balancuar për bizneset për të komunikuar me klientët e tyre. Këta chatbotë janë në gjendje të kryejnë disa detyra të bazuara në rregulla, si dhe të përdorin NLP dhe ML për të ofruar përgjigje më të sofistikuar dhe personalizuar për nevojat e klientëve. Ky lloj chatbotësh mund të përdoren për shërbime të klientëve, reklama dhe marketing dhe për të përmirësuar eksperiencën e përdoruesit në aplikacione të ndryshme.

Një shembull i një chatbot-i hybrid mund të jetë një chatbot i krijuar për një kompani që ofron shërbime në fushën e sigurimeve. Chatboti mund të ketë detyra të bazuara në rregulla, si për shembull, të kërkojë informacionin bazik të klientit, si emrin, adresën, dhe tipin e politikave të sigurimeve që ata janë të interesuar. Por në të njëjtën kohë, chatbot-i mund të ketë aftësi të zgjuara për të kuptuar pyetje të ndryshme dhe kërkesa të klientëve, si për shembull, për të përditësuar politikën e tyre të sigurimeve, për të kërkuar informacion rreth dënimit në rast se ndodh një aksident, ose për të marrë këshilla rreth zgjidhjes së problemeve të tyre me sigurimet. Në këtë mënyrë, chatbot-i mund të ofrojë një përvojë të balancuar në mes të asistencës së automatizuar dhe atë të njeriut, duke e bërë të lehtë për klientët që të gjejnë atë që kërkojnë dhe për kompaninë që të mbajë përgjegjësinë e tyre ndaj klientëve [5][26].

Në vijim, do reflektojmë disa aplikime kryesore të chatbot-ëve në fusha të ndryshme të shkencës dhe biznesit.

II. APLIKIMET E CHATBOT-IT

Përdorimi i chatbot-ëve në sektorin e shërbimeve klientëve është i gjerë dhe mund të përfshijë shumë raste të ndryshme. Bankat përdorin chatbot-ët për të ofruar shërbime dhe ndihmë të menjëhershme për klientët e tyre. Një chatbot bankar mund të integrohet në faqen e internetit ose aplikacionin mobil të bankës dhe mund të ofrojë ndihmë në mënyrë automatike për çështje të ndryshme, si:

Informacion rreth llogarisë: Klientët mund të pyesin chatbot-in për informacion të llogarisë së tyre, balancin aktual, transaksione të fundit, ose historinë e pagesave.

Kredi dhe huazime: Chatbot-i mund të ofrojë informacion rreth opsioneve të kredisë dhe huazimit, si dhe të përgjigjet në pyetje të përgjithshme lidhur me kushtet dhe procesin e aplikimit.

Pyetje të zakonshme: Chatbot-i mund të përgjigjet në pyetje të zakonshme të klientëve, si oraret e punës, lokacionet e degëve, ose procedurat për të hapur llogari të re.

Transaksione dhe pagesa: Klientët mund të bëjnë transaksione të thjeshta, të shohin historinë e transaksioneve dhe të paguajnë faturat duke komunikuar me chatbot-in [24].

Klientët mund të hyjnë në faqen e internetit ose aplikacionin mobil të bankës dhe të fillojnë bisedën me chatbot-in. Chatbot-i do të pranojë pyetjet dhe kërkesat e tyre dhe do të japë përgjigje të menjëhershme dhe të personalizuar. Përmes inteligjencës artificiale dhe teknologjisë së NPL, chatbot-i mund të kuptojë dhe interpretuarë fjalët e klientëve dhe t'i japë atyre informacionin e nevojshëm, udhëzimet dhe ndihmën e kërkuar.

Përdorimi i chatbot-ëve në sektorin e shërbimeve klientëve lejon bankat të ofrojnë asistencë të menjëhershme dhe të përmirësojnë përvojën e klientit duke zvogëluar kohën e pritjes dhe shtyrjen e punonjësve në shërbimin klientëve të personalizuar.

Përdorimi i chatbot-ëve në sektorin e shitjeve dhe marketingut ka për qëllim të përmirësojë angazhimin me klientët, të ofrojë ndihmë në zgjedhjen e pyetjeve të tyre dhe të japë rekomandime për produkte ose shërbime [25].

Shoqëritë që merren me shitjen e veshjeve online shpesh përdorin chatbot-ë për të ofruar ndihmë dhe rekomandime klientëve të tyre. Këtu janë disa mënyra se si chatbot-ët mund të përdoren në sektorin e shitjeve dhe marketingut:

Stil dhe rekomandime: Chatbot-i mund të ndihmojë klientët në zgjedhjen e stilit të veshjes së tyre duke kuptuar preferencat e tyre, ngjyrat e preferuara, përmasat, dhe duke sugjeruar produkte specifike që përshtaten me preferencat e tyre [25].

Pyetje të zakonshme: Chatbot-i mund të përgjigjet në pyetje të zakonshme rreth procesit të blerjes, pagesës, politikave të kthimit, ose çështjeve të tjera të lidhura me blerjen e produkteve.

Ndihma për porosinë: Klientët mund të kërkojnë ndihmë në procesin e porositjes, duke pyetur për disponueshmërinë e produkteve, kohën e pritjes, informacionin rreth transportit dhe gjurmimit të porosisë së tyre [25].

Oferta dhe promovime: Chatbot-i mund të njoftojë klientët për oferta të reja, shpërblime, ose promovime të veçanta, duke iu treguar për produkte të reja ose ofertat aktuale që mund t'i interesojnë ata. Klientët mund të hyjnë në faqen e internetit të dyqanit online dhe të fillojnë bisedën me chatbot-in në një dritare të veçantë "Live Chat" ose në një ndërfaqe të shërbimit të klientëve. Klientët japin pyetjet e tyre dhe chatbot-i përgjigjet në mënyrë automatike dhe të personalizuar. Duke analizuar informacionin e dhënë nga klienti dhe duke iu përgjigjur me rekomandime dhe informacione të përshtatshme, chatbot-i ndihmon klientët në procesin e blerjes dhe përmirëson përvojën e tyre në faqen e internetit.

Përdorimi i chatbot-ëve në sektorin e shitjeve dhe marketingut në industri të tjera, si elektronika, ushqimore, ose produkte të tjera, mund të ketë ndryshime të veta në kontekstin e informacionit dhe rekomandimeve të ofruara, por qëllimi themelor mbetet i njëjtë: të ofrojë ndihmë dhe asistencë të personalizuar klientëve gjatë procesit të blerjes [25].

Përdorimi i chatbot-ëve në sektorin e fushës së edukimit dhe shëndetësisë [10] ka një gamë të gjerë të aplikimeve.

Ndihma për studentët: Chatbot-i mund të ofrojë ndihmë në pyetje të zakonshme për programë studimi, orarë, termat e provimeve, dhe informacione të tjera të nevojshme për studentët. Këshillim për zgjedhjen e karrierës: Chatbot-i mund të kuptojë interesat dhe aftësitë e studentëve për të ofruar këshilla dhe informacione lidhur me zgjedhjen e karrierës dhe fushave të studimit potenciale.

Materialet e mësimi: Chatbot-i mund të japë informacione të përgjithshme, resurse, ose lidhje të dobishme për të ndihmuar studentët në mësimin e tyre [11].

Këshilla shëndetësore: Chatbot-i mund të ofrojë këshilla për ushqimin e shëndetshëm, stresin, aktivitetin fizik, dhe temat e tjera të lidhura me shëndetin.

Identifikimi i simptomave: Chatbot-i mund të ndihmojë në identifikimin e simptomave të zakonshme shëndetësore dhe të japë rekomandime të parë për trajtimin ose këshilla për të vizituar një profesionist të shëndetit. Monitorimi i gjendjes shëndetësore: Chatbot-i mund të kërkojë informacione rreth gjendjes së përgjithshme shëndetësore të përdoruesit dhe të japë rekomandime për të mbajtur gjendjen e mirë të shëndetit [12].

II.1. Sfidat e sigurisë dhe rekomandimet për risqet e përdorimit të chatbot-it

Siguria dhe mbrojtja e të dhënave të përdoruesve janë çështje të rëndësishme në një chatbot. Ka disa sfida të sigurisë dhe të dhënave që mund të paraqiten në këtë kontekst [8].

Mbrojtja e të dhënave personale: Chatbot-ët marrin shpesh të dhëna personale nga përdoruesit, si emri, adresa e email-it, informacioni i pagesës, etj. Është e rëndësishme të keni mekanizma të sigurisë për të mbrojtur këto të dhëna nga akses i paautorizuar dhe keqpërdorimi [9].

Përfitimi i informacionit të përdoruesve: Chatbot-ët mund të ruajnë dhe analizojnë informacionin e përdoruesve për të përmirësuar përvojën e tyre. Sfidat janë të siguroheni që këto të dhëna të ruhen dhe përpunohen në mënyrë të sigurtë dhe të përputhen me politikat e privatësisë.

Siguria teknike: Sistemet e chatbot-ëve duhet të jenë të mbrojtura nga sulmet dhe përpjekjet e paligjshme për hyrje në sistemin. Duhet zbatuar masat e sigurisë të nevojshme, si vlerësimi i rrezikut, zbulimi dhe parandalimi i sulmeve, dhe siguria e transmetimit të të dhënave nëpërmjet protokolleve të sigurta [9].

Rritja e vetëdijes së përdoruesve: Është e rëndësishme të informohen përdoruesit për mënyrën se si përdoren dhe ruhen të dhënat e tyre në chatbot. Përdorimi i kushteve të përdorimit dhe politikave të privatësisë mund të ndihmojë në rritjen e vetëdijes së tyre për sfidat e sigurisë dhe privatesisë.

Ndarja e të dhënave: Në disa raste, chatbotët mund të kenë nevojë për të ndarë të dhënat me aplikacione të tjera ose palë të treta për të ofruar shërbime shtesë. Në këto raste, është e rëndësishme të sigurohet që ndarja e të dhënave të jetë e sigurt dhe të përputhet me rregulloret dhe kërkesat e privatësisë.

Për të minimizuar këto sfida, është e rekomanduar të punohet me specialistë të sigurisë kompjuterike për të zbatuar protokolle të sigurisë dhe politika të rregullta të privatësisë. Gjithashtu, duhet të jepet vëmendje e veç antë për mbrojtjen e chatbot-it [5].

Në vijim janë disa praktika të mira për të siguruar sigurinë e chatbot. Verifikimi i burimeve të të dhënave: Sigurohuni që burimet e të dhënave të cilat chatbot-i juaj përdor janë të besueshme dhe të verifikuara. Kontrolloni burimet për informacion të saktë dhe aktualizuar, dhe shmangni përdorimin e burimeve të dyshimta ose të paqarta.

Parandalimi i shpërndarjes së informacionit të ndjeshëm: Sigurohuni që chatbot-i të mos kërkojë ose ruajë informacion të ndjeshëm si fjalëkalime, të dhëna financiare, ose të dhëna personale të përdoruesve. Nëse chatbot-i duhet të përmbajë informacion të ndjeshëm, duhet të përdoren protokollat e sigurisë për të mbrojtur dhe të enkriptojnë këto të dhëna.

Kontrolli i aksesit dhe autentifikimi: Sigurohuni që chatbot-i të ketë mekanizma për të kontrolluar aksesin dhe për të verifikuar identitetin e përdoruesve. Kjo përfshin përdorimin

e protokolleve të autentifikimit dhe autorizimit për të garantuar që vetëm përdoruesit e autorizuar kanë qasje në funksionalitetet e caktuara të chatbot-it.

Parandalimi i sulmeve të sigurisë: Hulumtoni dhe identifikoni rreziqet potenciale të sigurisë dhe ndërmarreni masat për t'i parandaluar ato. Përdorni teknologjitë e sigurisë për të mbrojtur chatbot- in nga sulmet e mundshme të hackers dhe përdoruesve të padëshiruar. Testimi dhe monitorimi i vazhdueshëm: Realizoni teste të rregullta dhe monitoroni performancën e chatbot-it për të identifikuar dhe adresuar çdo problem ose kërcënim të mundshëm për sigurinë. Monitorimi i vazhdueshëm mund të ndihmojë në identifikimin e tentativave të paligjshme, përdorimit të gabuar të chatbot-it, ose problemeve të tjera që mund të kenë ndikim në sigurinë, infrastrukturës së sistemit dhe të të dhënave të përdoruesve në të gjitha nivelet e zhvillimit dhe implementimit të

Kujdesi për privatësinë dhe të dhënat personale: Sigurohuni që chatbot-i të jetë i përputhshëm me rregulloret dhe ligjet e privacisë dhe të mbrojtjes së të dhënave. Sigurohuni që informacioni i përdoruesve të trajtohet me respekt dhe të ruhet në mënyrë të sigurt.

Informimi i përdoruesit: Duhet të jepet informacion i qartë dhe i saktë për përdorimin dhe funksionalitetin e chatbot-it.

Këto praktika të mira për sigurinë e chatbot-it janë vetëm disa nga aspektet kryesore që duhet të merren parasysh. Është gjithashtu e rëndësishme të përdoren teknologjitë dhe metodologjitë e sigurisë të përshtatshme për chatbot-in specifik

Përdorimi i një Firewall të Aplikacionit në Web (WAF): Ndihmon në mbrojtjen e faqes së internetit nga trafikut problematik dhe kërkesave të dëmshme, duke ndihmuar në parandalimin e sulmeve të mundshme të botëve të këqij.

Kriptimi nga skaji në fund (end-to-end encryption): Përdorimi i kriptimit të të dhënave mund të sigurojë që vetëm dërguesi dhe marrësi të kenë qasje në informacionin e dërguar. Vërtetimi biometrik: Përdorimi i teknologjive biometrike si skanimet e irisit ose gjurmët e gishtërinjve për të vërtetuar identitetin e përdoruesit [17]. Duke pasur në konsideratë çështjet e sigurisë dhe detajet më sipër, kalimi në implementimin në praktikë bëhet më i thjeshtë duke përdorur teknologjitë dhe metodat e trajtuara në vijim.

III. TEKNIKAT E NDËRTIMIT TË CHATBOT-IT NË RASTIN TONË TË STUDIMIT

Në ndërtimin e këtij Chatbot-i të thjeshtë, janë përdorur programet, libraritë dhe framework-et e mëposhtme:

Anaconda: Anaconda është një menaxher paketash i përdorur për të instaluar dhe menaxhuar mjedisin Python. Kjo shpërndarje e Python vjen me një koleksion të gjerë të paketave të përdorura shpesh në shkencën e të dhënave, duke përfshirë edhe libraritë e nevojshme për ndërtimin e chatbot-ëve.

Jupyter Notebook: Jupyter Notebook është një mjedis interaktiv për zhvillimin e kodeve Python. Ai ju lejon të shkruani dhe të ekzekutoni kod Python në hapësirën e dokumentit të formuar me tekst narrativ, vizualizime dhe ekuacione. Jupyter Notebook është shumë i përdorur në zbatimin e eksperimenteve dhe prototipizimit të chatbot-ëve.

Sublime Text: Sublime Text është një redaktues teksti i avancuar që përdoret për të shkruar dhe ndryshuar kodin. Një redaktues teksti i përshtatshëm është i rëndësishëm për zhvilluesit për të përdorur Python dhe të ndërtojnë logjikën e chatbot-it.

PyTorch: PyTorch është një kuadër (framework) i mënyrës së dytë për mësimin e makinës me burim të hapur. Ky kuadër ofron ndihmë të madhe për zhvillimin e modeleve të mësimin e makinës që mund të përdoren në chatbot. PyTorch ka një sintaksë të thjeshtë dhe mundëson një ndërfaqe të lehtë për shkëmbimin e informacionit midis modelit të mësimin e makinës dhe chatbot-it.

Kombinimi i këtyre programesh dhe librarive në një mjedis të përbashkët ju mundëson të zhvilloni, të testoni dhe të implementoni Chatbot-in tuaj në Python duke përdorur mjetet dhe burimet e nevojshme [17].

Trajnimi i një modeli për mësimin automatik (automatic learning) është një proces ku modeli është i aftë të mësojë dhe të kuptojë modelet e fshehura dhe lidhjet në të dhënat e dhëna, dhe pastaj të bëjë prediktime ose të japë përgjigje në bazë të kësaj mësimi.

Një ndër metodat më të njohura dhe të përdorura për trajnimin e modeleve të mësimin automatik është "Deep Learning" (mësimi thellë) [2]. Ky proces përdor një strukturë të quajtur "neural network" (rrjet neuronik) për të mësuar nga të dhënat dhe për të krijuar një model që mund të bëjë prediktime ose të japë përgjigje në bazë të dhënave të reja [20].

Një model i mësimin automatik trajnohet duke pasur një set të dhënash të mëdha të etiketuara (dikur edhe të paimplementuara) dhe duke kaluar këto të dhëna në rrjetin neuronik. Procesi i trajnimit përfshin kalimin e të dhënave nëpër rrjet dhe përdorimin e algoritmeve të optimizimit për të përditësuar peshat dhe parametrat e rrjetit, duke u përpjekur të minimizojë një funksion humbjeje.

Ky proces përsëritet për një numër të caktuar të epokave (iterimeve) derisa modeli të arrijë një nivel të pranueshëm të performancës. Pas përfundimit të trajnimit, modeli është gati për të bërë prediktime në baza të dhënat e reja që nuk janë përdorur gjatë trajnimit.

Për trajnimin e modeleve të mësimin automatik është nevojë për gjuhë programuese të specializuar, biblioteka të specializuara të mësimin automatik si TensorFlow, PyTorch, Keras, etj., si dhe njohuri të thella mbi strukturat dhe algoritmet e rrjeteve neuronike [17].

III.1. Ndërtimi i Chatbot-it

Fillimisht, duhet të kihet një set të dhënash të strukturuar që përfshin pyetjet dhe përgjigjet për chatbot-in. Këto të dhëna zakonisht ruhen në formate të përshtatshme si JSON, CSV ose bazat e të dhënave [7][22]. Pas përgatitjes së të dhënave, teksti duhet të tokenizohet ose të ndahet në fjalë individuale. Kjo përdoret për të krijuar fjalët e përbëra të nevojshme për modelin. Për çdo pyetje dhe përgjigje, duhet të vendosen etiketat ose kategoritë e tyre përkatëse. Kjo ndihmon modelin të kuptojë qëllimin dhe kontekstin e secilës frazë. Modeli i chatbot-it mund të bazohet në një arkitekturë të thjeshtë si regresioni logjistik ose të përdorë modelet e avancuara të bazuara në rrjetet neuronale, si RNN (Recurrent Neural Network) ose Transformer [4][16]. Modeli duhet të jetë në gjendje të pranojë fjalët e tokenizuara si input dhe të japë etiketën përkatëse si output. Trajnimi konsiston në përdorimin e të dhënave të tokenizuara për të mësuar modelin të krijojë marrëdhënie midis inputit dhe outputit. Ky proces përfshin përdorimin e algoritmeve të mësimin të makinës për të përditësuar peshat dhe parametrat e modelit në mënyrë që të minimizohet humbja (loss) midis outputit të parashikuar dhe outputit të pritur. Pas trajnimit të modelit, duhet të vlerësohet performanca e tij duke përdorur metrika të tilla si saktësia (accuracy), precizion (precision), përthithshmëria (recall), ose metrikat e tjera të përshtatshme për kategorizimin

e tekstit. Nëse performanca është e dobët, modeli mund të përmirësohet duke eksperimentuar me parametrat e modelit, arkitekturën, ose të dhënat e trajnimit [17]. Pas përfundimit të trajnimit dhe përmirësimit, modeli duhet të testohet me të dhëna të reja për të vlerësuar performancën nëpërkatesi. Në fund, modeli i trajnuar mund të implementohet në një chatbot të vërtetë për të komunikuar me përdoruesit duke përdorur pyetjet dhe përgjigjet e përgatitura [17].

Për të filluar ndërtimin e Chatbot-it dhe krijimin e mjedisit përkatës, mund të ndiqen hapat shembuj.

Shkarkohet dhe instalohet Anaconda: Shkarkohet versionin i fundit i Anacondas nga faqja zyrtare dhe ndiqen instruksionet për instalim. Anaconda përfshin Jupyter Notebook që ofron një mjedis interaktiv për të zhvilluar dhe ekzekutuar kodin.

Krijohet një mjedis të ri (environment) në Anaconda: Pasi instalohet Anaconda, hapet terminali ose ndërfaqja e komandave të Anacondas dhe përdoret komanda "conda" për të krijuar një mjedis të ri. Për shembull, mund të shkruhet:

```
conda create -n chatbot_env python=3.8
```

Kjo komandë do të krijojë një mjedis të quajtur "chatbot_env" me versionin 3.8 të Python.

Aktivizohet mjedisi i krijuar: Pasi krijohet mjedisi, aktivizohet duke përdorur komandën:

```
conda activate chatbot_env
```

Instalohet PyTorch: Për të instaluar PyTorch, përdoret komanda e mëposhtme në terminal për të instaluar versionin e përshtatshëm të PyTorch bazuar në sistemin e operimit:

```
conda install pytorch torchvision torchaudio -c pytorch [22].
```

Krijohet një folder për kodin e Chatbot-it: Hapni Jupyter Notebook ose ndërfaqen e komandave të Anaconda dhe krijohet një folder i quajtur "ChatbotPytorch" që do të mbajë kodin e Chatbot-in.

Krijohet një file JSON për të dhënat: Për krijimin e një file JSON të quajtur "intents.json", përdoret Sublime Text ose një editor të teksti i preferuar [22]. Ky file duhet të përmbajë të dhënat për pyetjet, përgjigjet dhe kategoritë (tags) për Chatbot-in përkatës.

Krijohen file-et e nevojshme për kodin: Përdoret Sublime Text ose një editor teksti për të krijuar file-et e nevojshme për kodin e Chatbot-it, si "nlTK_utils.py", "train.py", "model.py" dhe "chat.py". Këto file do të përmbajnë kodin për përpunimin e tekstit, trajnimin e modelit dhe komunikimin me përdoruesin.

Instalohet paketa nlTK: Në terminal, aktivizohet mjedisi virtual "chatbot_env" dhe përdoret komanda e mëposhtme për të instaluar paketën nlTK:

```
pip install nlTK
```

Instalohet moduli "punkt" të nlTK: Për të përdorur modulin "punkt" për tokenizimin e fjalëve, përdoret komanda e mëposhtme në terminal:

```
python -m nlTK.downloader punkt
```

Ekzekutohet kodi i Chatbot-it: Në terminal, sigurohet që të qëndrohet në direktorinë e duhur (folderin "chatbot1") dhe përdoret komanda e mëposhtme për të ekzekutuar kodin e Chatbot-it:

```
python chat.py
```

Pas ekzekutimit të kësaj komande, do të shfaqet Chatbot-i që është i gatshëm për komunikim me përdoruesin duke përdorur pyetjet dhe përgjigjet e përcaktuara në file-in "intents.json".

```

116 chat.converse()
117 if __name__ == "__main__":
118     chatb()

```

```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 8 COMMENTS
C'kemi, jam Chatboti yt!
<nltk.chat.util.Chat object at 0x7febc2ecbe50>
>Si je?
Jam mirë, Faleminderit! Si mund të ndihmoj?
>Kam nevojë për info lidhur me NLP-të.
NLP është një nënfushë e AI që lidhet me përpunimin e gjuhëve natyrale.
>Faleminderit.
Je i/e mirëpritur

```

Figura 1. Shembull ndërveprimi me chatbot-in e krijuar. Burimi: Autorët

IV. KONKLUZIONE

Përmes përdorimit të teknologjive të AI, chatbot-ët janë në gjendje të ofrojnë këshillim dhe asistencë në kohë reale, të automatizojnë proceset e detyrave të thjeshta dhe të sigurojnë një shërbim me shpejtësi dhe saktësi të lartë. Implementimi i chatbot-ëve ka efekte të rëndësishme për produktivitetin, efikasitetin dhe përvojën e përdoruesit, duke i lejuar organizatat të optimizojnë proceset e tyre dhe të ofrojnë një shërbim më të mirë nëpërmjet kanaleve digjitale.

Megjithëse implementimi i chatbot-ëve sjell avantazhe dhe mundësi është e rëndësishme të kuptohet se ato nuk janë një e zgjidhje e përsosur për të gjitha situatat. Në rastet kur kërkohet perceptimi i ndjeshmërisë dhe kuptimi i thellë i situatave komplekse, ende lind nevoja për ndërveprimin e drejtpërdrejtë me një person real.

Chatbot-i ynë i krijuar për efekte didaktike dhe studimi përmban disa tokena dhe etiketa në gjuhën shqipe, por ka nevojë për përmirësim të mëtejshëm në mënyrë që të përdoret gjerësisht sipas kushteve të performancës dhe sigurisë të spjeguar në këtë punim.

Chatbot-ët kanë sjellë një revolucion në mënyrën se si ne komunikojmë dhe operojmë në botën digjitale. Në të ardhmen, pritet një rritje në numër dhe shumëllojshmëri në përdorimin e chatbot-ëve, duke sjellë përfitime zgjidhje të tjera inovative.

V. REFERENCA

- [1]. Sumit Raj, 2019, 'Building Chatbots with Python Using Natural Language Processing and Machine Learning', Appress, ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-4096-0, <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4096-0>
- [2]. Emma Strubell, Ananya Ganesh, Andrew McCallum, Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP, Qershor 2019.
- [3]. A M Rahman, Abdullah Al Mamun, Alma Islam, Programming challenges of chatbot: Current and future prospective, 2017.
- [4]. Tarun Lalwani, Shashank Bhalotia, Ashish Pal, Vasundhara Rathod, Shreya Bisen, Implementation of a Chatbot System using AI and NLP, Maj 2018.

- [5].Hasal M, Nowaková J, Ahmed Saghair K, Abdulla H, Snášel V, Ogiela L. Chatbots: Security, privacy, data protection, and social aspects. *Concurrency Computat Pract Exper*. 2021.
- [6].Elupula. V, "How do chatbots work? An overview of the architecture of chatbots" Gusht 2018.
- [7].Bray, Tim. The javascript object notation (json) data interchange format, 2017.
- [8].Sofian Hamad, Taoufik Yeferny, A Chatbot for Information Security, 2020.
- [9].Winson Ye, Qun Li, Chatbot Security and Privacy in the Age of Personal Assistants, 2020.
- [10].Chetan Bulla, Chinmay Parushetti, Akshata Teli, Samiksha Aski, Sachin Koppad,2020, A Review of AI Based Medical Assistant Chatbot, <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3902215>
- [11].Nuria Haristiani, Artificial Intelligence (AI) Chatbot as Language Learning Medium: An inquiry, Mars 2019.
- [12].Frangoudes, F., Hadjiaros, M., Schiza, E.C., Matsangidou, M., Tsivitanidou, O., Neokleous, K. (2021). An Overview of the Use of Chatbots in Medical and Healthcare Education. In: Zaphiris, P., Ioannou, A. (eds) Learning and Collaboration Technologies: Games and Virtual Environments for Learning. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12785. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77943-6_11
- [13].Chaoguo, C., Rui, L. Chatbot is the new entrance without only apps , 2016.
- [14].Eleni Adamopoulou, Lefteris Moussiades, Chatbots: History, technology, and applications, Machine Learning with Applications, Volume 2,2020,100006,ISSN 2666-8270,<https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2020.100006>.
- [15].Christopher D. Manning; Human Language Understanding & Reasoning. *Daedalus* 2022; 151 (2): 127–138. doi: https://doi.org/10.1162/daed_a_01905
- [16]. FAN JiaHao, Li Yuan, SONG Huancheng, TANG Huimin, YANG Rongfeng, NLP Final Project: A Dialogue System, 2020.
- [17].Ye, Lu, Jiaqiang Gao, Volker Tresp, and Hongyuan Zhang. "Chatbots and Artificial Intelligence - Artificial Intelligence Synthesis." In *Web-based*, Stanford, 2019.
- [18].Chunpeng Zhai, Santoso Wibowo,2023, A systematic review on artificial intelligence dialogue systems for enhancing English as foreign language students' interactional competence in the university,Computers and Education: Artificial Intelligence,Volume 4,2023,100134,ISSN 2666-920X,<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100134>
- [19].Dušek, Ondřej, Verena Rieser, and Oliver Lemon. "Automated Writing of Dialogue in Artificial Intelligence: A Systematic Review." *AI & Society* 34, no. 1 (2019): 1-26.
- [20].Serban, Iulian Vlad, Alessandro Sordani, Yoshua Bengio, Aaron Courville, and Joelle Pineau. "Building End-To-End Dialogue Systems Using Generative Hierarchical Neural Network Models." *Journal of Artificial Intelligence Research* 55 (2016): 1-98.
- [21].Budzianowski, Paweł, Tsung-Hsien Wen, Bo-Hsiang Tseng, Iñigo Casanueva, Stefan Ultes, Osman Ramadan, and Milica Gašić. "MultiWOZ - A Large-Scale Multi-Domain Wizard-of-Oz Dataset for Task-Oriented Dialogue Modelling." *arXiv preprint arXiv:1810.00278* (2018).
- [22][1].Sumit Raj, 2019, 'Building Chatbots with Python Using Natural Language Processing and Machine Learning', Appress, ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-4096-0, <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4096-0>
- [23].Khurana, D., Koli, A., Khatter, K. et al. Natural language processing: state of the art, current trends and challenges. *Multimed Tools Appl* 82, 3713–3744 (2023). <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13428-4>
- [24].Umamaheswari S., Valarmathi A., M. Raja lakshmi,2023, Role Of Artificial Intelligence in The Banking Sector,<https://doi.org/10.17762/sfs.v10i4S.1722>
- [25].AI-Tuama A.T. and D. A. Nasrawi, "A Survey on the Impact of Chatbots on Marketing Activities," 2022 13th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT), Kharagpur, India, 2022, pp. 1-7,doi:10.1109/ICCCNT54827.2022.9984635
- [26].Olena Trofymenko, Yuliia Prokop, Natalia Loginova and Alexander Zadereyko,2021, Taxonomy of Chatbots, ISIT 2021: II International Scientific and Practical Conference «Intellectual Systems and Information Technologies», September 13–19, 2021, Odesa, Ukraine.

Cite this article as: Millo, D & Baci, N & Spaho, B. CHATBOT-i, RËNDËSIA DHE PËRDORIMI I TIJ, RAST STUDIMI I KRIJIMIT TË NJË MODELI TË THJESHTËZUAR NË PYTHON. Albanian Socio-Economic Journal, 2023, Issue 2, pp. 63-74.